

Basic IoT Threat Modeling (BITM)

Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)

Alegrete, RS - Brasil

Autores:

Luis Fernando Alves da Silva

Email: luisfads.aluno@unipampa.edu.br

Pedro Ramires da Silva Amalfi Costa

Email: pedroamalfi.aluno@unipampa.edu.br

Santiago Martin Pereira

Email: santiagopereira.aluno@unipampa.edu.br

Introdução

Com o crescente número de ataques cibernéticos e a complexidade cada vez maior dos sistemas de software, a segurança se tornou uma prioridade fundamental no desenvolvimento de software. A identificação precoce de possíveis ameaças e vulnerabilidades pode economizar tempo e recursos consideráveis, além de evitar danos significativos. É nesse contexto que o *Threat Modeling* (Modelagem de Ameaças) surge como uma abordagem sistemática para identificar, avaliar e mitigar ameaças potenciais aos sistemas de software.

A prática de *Threat Modeling* permite que as equipes de desenvolvimento compreendam melhor as ameaças que seus sistemas podem enfrentar, ajudando a tomar decisões informadas sobre quais medidas de segurança implementar. Esta abordagem proativa não só melhora a segurança do sistema, mas também contribui para a construção de um software mais robusto e confiável. A aplicação de *Threat Modeling* no ciclo de vida do desenvolvimento de software (SDLC - *Software Development Life Cycle*) é crucial para antecipar e mitigar riscos antes que eles se concretizem.

Este artigo tem como objetivo explorar os principais conceitos e metodologias de *Threat Modeling*, bem como suas aplicações práticas no desenvolvimento de software. Pretendendo:

- Apresentar uma visão geral do *Threat Modeling* e sua importância.
- Discutir as metodologias mais comuns usadas para modelar ameaças.
- Demonstrar a aplicação prática de *Threat Modeling* através de estudos de caso e exemplos.
- Revisar os trabalhos relacionados e identificar perspectivas futuras de pesquisa na área.

Por meio desta investigação, espera-se proporcionar uma compreensão aprofundada do *Threat Modeling* e destacar sua relevância para a disciplina de modelagem de software.

Fundamentação Teórica

Definição de Threat Modeling

Threat Modeling é uma prática estruturada de identificar e avaliar possíveis ameaças à segurança de um sistema, com o objetivo de determinar as medidas necessárias para mitigar essas ameaças. Essa técnica envolve a criação de modelos que representam as possíveis formas de ataque e a análise das vulnerabilidades existentes no sistema. *Threat Modeling* pode ser aplicado em várias etapas do ciclo de vida do desenvolvimento de software, desde a concepção até a manutenção

O conceito de *Threat Modeling* surgiu com a crescente necessidade de proteção contra ataques cibernéticos e falhas de segurança em sistemas de software. Nos anos 1990, as primeiras metodologias de modelagem de ameaças começaram a ser desenvolvidas, com foco em identificar pontos fracos em sistemas operacionais e redes. Com o avanço da tecnologia e a proliferação de aplicações web e móveis, a modelagem de ameaças evoluiu para incluir um escopo mais amplo de possíveis vetores de ataque. Empresas líderes em tecnologia, como Microsoft, contribuíram significativamente para a popularização e o desenvolvimento de metodologias estruturadas, como o STRIDE.

Metodologias Comuns

Diversas metodologias de *Threat Modeling* foram desenvolvidas para auxiliar na identificação e mitigação de ameaças. Entre as mais reconhecidas estão:

STRIDE

Desenvolvida pela Microsoft, a metodologia STRIDE categoriza as ameaças em seis tipos: *Spoofing* (falsificação), *Tampering* (adulteração), *Repudiation* (repúdio), *Information Disclosure* (divulgação de informações), *Denial of Service* (negação de serviço) e *Elevation of Privilege* (elevação de privilégio). Cada categoria aborda um aspecto específico da segurança e ajuda a identificar vulnerabilidades em diferentes componentes do sistema.

DREAD

Também promovida pela Microsoft, a metodologia DREAD é usada para classificar e avaliar as ameaças com base em cinco critérios: *Damage potential* (potencial de dano), *Reproducibility* (reprodutibilidade), *Exploitability* (explorabilidade), *Affected users* (usuários afetados) e *Discoverability* (descobribilidade). Essa abordagem ajuda a priorizar as ameaças com base na gravidade e no impacto potencial.

Attack Trees

A técnica de *Attack Trees* (Árvore de ataque) envolve a representação das possíveis maneiras pelas quais um sistema pode ser comprometido, organizando essas possibilidades em uma estrutura hierárquica semelhante a uma árvore. Cada ramo da árvore representa uma técnica de ataque específica e suas subcategorias, permitindo uma análise detalhada das possíveis ameaças e vulnerabilidades.

PASTA

A metodologia PASTA (*Process for Attack Simulation and Threat Analysis*) é um processo de sete etapas que visa alinhar os objetivos de segurança com os objetivos de negócios, fornecendo uma análise abrangente das ameaças e simulando ataques para avaliar a resiliência do sistema.

LINDDUN

Focada especificamente na privacidade, a metodologia LINDDUN identifica ameaças relacionadas à confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados. As ameaças são categorizadas em: *Linkability*, *Identifiability*, *Non-repudiation*, *Detectability*, *Disclosure of information*, *Unawareness*, e *Non-compliance*.

Estas metodologias fornecem uma base estruturada para a análise de ameaças, permitindo que os desenvolvedores e profissionais de segurança adotem uma abordagem proativa na proteção de sistemas de software.

Desenvolvimento

Aplicação do Threat Modeling

A aplicação do *Threat Modeling* pode ser integrada em várias fases do ciclo de vida do desenvolvimento de software. Esta abordagem proativa começa na fase de concepção, onde os requisitos de segurança são definidos. Continuando na fase de *design*, modelos de ameaça são criados para identificar possíveis vulnerabilidades. Durante a implementação, o código é revisado para assegurar que as práticas de segurança são seguidas. Finalmente, na fase de testes, os modelos de ameaça são usados para guiar testes de penetração e outras atividades de verificação de segurança.

Passos para Implementação

Os passos gerais para implementar *Threat Modeling* incluem:

1. **Identificação de Ativos:** Determinar quais ativos (dados, componentes, sistemas) precisam ser protegidos.
2. **Diagramação do Sistema:** Criar diagramas que representem os fluxos de dados e as interações entre os componentes do sistema.
3. **Identificação de Ameaças:** Usar metodologias como STRIDE ou LINDDUN para identificar possíveis ameaças a cada componente do sistema.
4. **Classificação de Ameaças:** Avaliar e priorizar as ameaças identificadas com base em critérios como impacto e probabilidade, utilizando metodologias como DREAD.
5. **Mitigação de Ameaças:** Definir e implementar medidas de mitigação para as ameaças mais críticas.
6. **Revisão e Atualização:** Revisar e atualizar continuamente o modelo de ameaças conforme o sistema evolui.

Estudo de Caso

Para ilustrar a aplicação prática do *Threat Modeling*, considere um estudo de caso de uma aplicação web bancária. O processo de *Threat Modeling* para esta aplicação pode seguir os passos descritos anteriormente.

Identificação de Ativos

Os ativos críticos incluem informações pessoais dos usuários, credenciais de login, dados de transações financeiras, e os servidores que hospedam a aplicação.

Diagramação do Sistema

Um diagrama de fluxo de dados (DFD) é criado para mapear as interações entre os componentes, como o *frontend* da aplicação, o servidor *backend*, a base de dados, e os sistemas de terceiros como processadores de

pagamento.

Identificação de Ameaças

Utilizando a metodologia STRIDE, identifica ameaças como:

- *Spoofing*: Ameaças relacionadas à falsificação de identidade, como ataques de phishing.
- *Tampering*: Ameaças de adulteração de dados, como a manipulação de transações financeiras.
- *Repudiation*: Ameaças que dificultam a rastreabilidade das ações dos usuários.
- *Information Disclosure*: Vazamento de dados sensíveis, como informações pessoais e financeiras.
- *Denial of Service*: Ataques que visam *indisponibilizar* a aplicação, como ataques DDoS.
- *Elevation of Privilege*: Ameaças que permitem a elevação não autorizada de privilégios, como a obtenção de direitos administrativos.

Classificação de Ameaças

Usando DREAD, as ameaças são classificadas de acordo com o potencial de dano, reprodutibilidade, explorabilidade, número de usuários afetados e detectabilidade. As ameaças com pontuações mais altas são priorizadas para mitigação.

Mitigação de Ameaças

Para mitigar as ameaças identificadas, medidas como autenticação multifatorial, criptografia de dados em trânsito e em repouso, registro e monitoramento de atividades, e testes de penetração regulares são implementadas.

Revisão e Atualização

Conforme a aplicação evolui com novas funcionalidades e atualizações, o modelo de ameaças é revisado e atualizado para refletir as mudanças e novas possíveis ameaças.

O estudo foi conduzido com base em um cenário de Monitoramento de Ambiente (utilizando IoT) para Coleta e Transmissão de informações de Temperatura e Umidade (n sensores) possuindo um Servidor Local com um único usuário acessando os dados.

O sistema é composto por diversos componentes de hardware e software, cada um desempenhando funções específicas para garantir o monitoramento eficiente do ambiente. A seguir, detalharemos cada camada do sistema e suas respectivas funcionalidades

Camadas e Componentes do Sistema

1. Dispositivos

Os dispositivos são responsáveis por coletar dados ambientais e processá-los antes de transmiti-los para o gateway. A Tabela 1 detalha os componentes e suas funcionalidades.

Tabela 1: Componentes dos Dispositivos

ID	Recurso	Componente	Funcionalidade
1	Sensor	DHT-22	Responsável por medir a temperatura e umidade do ar.

ID	Recurso	Componente	Funcionalidade
2	Microcontrolador	ESP32 LoRa v3 heltec	Processa os dados do sensor e envia as leituras para o gateway através do protocolo LoRa.
3	Software do Microcontrolador	Plataforma Arduino	Firmware responsável pela leitura dos dados do sensor e o envio através dos protocolos LoRa / MQTT para o gateway.

2. Comunicação

A comunicação no sistema é feita de forma sem fio entre os dispositivos e o gateway. A Tabela 2 descreve o protocolo utilizado e sua funcionalidade.

Tabela 2: Componentes de Comunicação

ID	Recurso	Componente	Funcionalidade
1	Protocolo de Comunicação	LoRa	Responsável pela transmissão de dados sem fio entre dispositivo e gateway.

3. Gateway

O gateway recebe, processa e armazena os dados enviados pelos dispositivos. Ele também gerencia a comunicação com o sistema central. A Tabela 3 lista os componentes do gateway e suas funções.

Tabela 3: Componentes do Gateway

ID	Recurso	Componente	Funcionalidade
1	Hardware do Gateway	Raspberry Pi 4 / Robocore LoRaWan	Processamento dos dados obtidos pelo Gateway através da conexão LoRa.
2	Sistema Operacional do Gateway	Raspberry Pi OS	Sistema operacional baseado em Linux responsável por gerenciar o hardware e software.
3	Broker MQTT	Mosquitto	Gerencia os tópicos MQTT do sistema.
4	Ambiente de Execução	Node.js	Atua como interpretador da linguagem JavaScript.
5	Software do Sistema do Gateway	Aplicativo Node.js / Cliente MQTT.js	Responsável pela comunicação entre o broker e o cliente MQTT, persistência dos dados no servidor MySQL e interface web com o cliente e o sistema de autenticação.
6	Servidor Banco de Dados	MySQL	Sistema Gerenciador de Banco de Dados responsável por persistir as leituras enviadas pelo sensor e outros dados da aplicação.

Dependências Externas

Para o correto funcionamento do sistema, várias dependências externas precisam ser gerenciadas. A Tabela 4 enumera essas dependências e os pontos de atenção associados a cada recurso.

Tabela 4: Dependências Externas

ID	Recurso	Pontos de Atenção
1	Sensor	Possibilidade de manipulação das leituras
2	Dispositivo Microcontrolador	Controle das portas de comunicação e interfaces
3	Software do Microcontrolador	Risco de <i>spoofing</i> na comunicação
4	Protocolo de Comunicação	Vulnerabilidades relacionadas à criptografia, ataques DDoS, <i>jamming</i> e interceptação por <i>Man in the Middle</i>
5	Hardware do Gateway	Segurança nas portas e interfaces de comunicação
6	Sistema Operacional do Gateway	Autenticação e controle de acesso ao sistema
7	Broker MQTT	Gerenciamento de autenticação, autorização, criptografia e proteção contra injeção de mensagens
8	Ambiente de Execução	Ausência de atualizações e <i>patches</i> de segurança
9	Software do Sistema do Gateway	Vulnerabilidades na interface web e processos de login
10	Servidor Banco de Dados	Exposição a ataques de <i>SQL Injection</i>

Pontos de Entrada e Saída

Os pontos de entrada e saída do sistema são vulnerabilidades potenciais que precisam ser monitoradas para garantir a segurança do sistema. As Tabelas 5 (Pontos de Entrada) e 6 (Pontos de Saída) detalham esses pontos para cada recurso.

Tabela 5: Pontos de Entrada

ID	Recurso	Ponto de Entrada	Nível de Confiança
1	Sensor	Manipulação das Leituras	3, 4, 5, 12
2	Dispositivo Microcontrolador	Portas/Interface de comunicação	3, 4, 5, 12
3	Software do Microcontrolador	Spoofing de comunicação	2, 3, 5
4	Protocolo de Comunicação	Criptografia, DDoS, Jamming e Man in the Middle	2, 3
5	Hardware do Gateway	Portas/Interface de comunicação	3, 4, 5

ID	Recurso	Ponto de Entrada	Nível de Confiança
6	Sistema Operacional do Gateway	Autenticação / Acesso ao Sistema	2, 10
7	Broker MQTT	Autenticação e autorização / criptografia / injeção de mensagens	2, 6, 9
8	Ambiente de Execução	Falta de atualização e patches	1, 2, 7
9	Software do Sistema do Gateway	Interface Web / Login	1, 2
10	Servidor Banco de Dados	SQL Injection	1, 2, 8, 11

Tabela 6: Pontos de Saída

ID	Recurso	Ponto de Saída
1	Software do Sistema do Gateway	Coleta de dados de erros/debug ativo
2	Servidor Banco de Dados	SQL Injection

Ativos e Níveis de Confiança

Os ativos do sistema incluem dados, informações e componentes de hardware e software que precisam ser protegidos. A Tabela 7 lista esses ativos e seus níveis de confiança podem ser vistos na Tabela 8.

Tabela 7: Ativos

ID	Nome	Descrição	Nível de Confiança
1	Dados armazenados no SGBD	Dados armazenados no servidor de banco de dados	2, 8, 11
1.1	Dados dos sensores	Leitura dos Sensores Armazenados no sistema	2, 8
2	Dados e informações do software do sistema	Login dos usuários e dados do sistema	1, 2, 9, 10, 11
2.1	Informações de Login	Credenciais de login e sua senha	1, 2, 9, 10, 11
2.2	Dados dos sensores	Leitura dos Sensores Armazenados no sistema	1, 2
2.3	Código-Fonte do sistema	Código-Fonte do sistema contendo informações críticas da funcionalidade do sistema	2, 7
3	Dados e Informações do Broker	Informações críticas armazenadas no Broker	2, 6, 9
3.1	Autenticação do Broker	Senhas de autenticação do Broker	2, 6, 9
3.2	Configurações do Broker	Arquivo de configurações do Broker - Mosquitto	2, 6, 9

ID	Nome	Descrição	Nível de Confiança
4	Dados e informações do sistema operacional	Informações e Arquivos do sistema operacional	2, 10
4.1	Autenticação do sistema operacional	Informações de login do sistema operacional	2, 10
4.2	Arquivos e Configurações	Arquivos e configurações armazenados no sistema operacional	2, 10
4.3	Controle do sistema operacional	Controle do funcionamento do sistema operacional	2, 10
5	Hardware do Gateway	Ponto de acesso a invasão via hardware	3, 4, 5
5.1	Hardware Hacking	Acesso a portas de entrada de comunicação, módulos de comunicação, modificação do sistema visando Hardware Hacking	3, 4, 5
6	Software do Firmware	Dump do firmware	2, 3, 5
6.1	Dump do firmware	Dump do firmware visando engenharia reversa e/ou modificação	2, 3, 5
7	Hardware do Microcontrolador	Ponto de acesso a invasão via hardware	3, 4, 5, 12
7.1	Hardware Hacking	Acesso a portas de entrada de comunicação, módulos de comunicação, modificação do sistema visando Hardware Hacking	3, 4, 5, 12
7.2	Firmware Tampering	Manipulação do Firmware armazenado na memória do microcontrolador	3, 12
7.3	Spoofing nas portas de comunicação	Manipulação das portas de comunicação via spoofing	3, 12
8	Sensores	Manipulação dos sensores	3, 4, 5, 12
8.1	Spoofing dos sensores	Falsificação das leituras	3, 4, 5, 12
8.2	Hardware Hacking	Modificação dos sensores e/ou do seu firmware	3, 12
9	Comunicações	Sobrecarga e distorção de sinais	2, 3
9.1	Disponibilidade de Comunicações	DDoS e Jamming do canal de comunicação LoRa	2, 3
10	Reputação do Sistema	Depreciação da reputação da organização	2, 3, 4, 5
10.1	Vazamento de dados	Roubo e apropriação de informações confidenciais	2, 3, 4, 5
10.2	Comprometer a integridade dos dados	Sequestro e/ou corrompimento dos dados	2, 3, 4, 5

ID	Nome	Descrição	Nível de Confiança
10.3	Danos legais e a reputação do sistema	Vazamento de informações que comprometam a LGPD e a reputação da organização/sistema	2, 3, 4, 5

Tabela 8: Níveis de Confiança

ID	Nome	Descrição
1	Usuário do Sistema IoT	Usuário com credenciais válidas para acessar o sistema IoT
2	Administrador do Sistema de Software	Usuário/Desenvolvedor com acesso ao sistema de software (SO, SGBD, Broker, firmware, ambiente de execução e sistema web)
3	Administrador do Sistema de Hardware	Usuário/Desenvolvedor com acesso ao sistema de hardware (gateway, microcontrolador, sensor)
4	Instalador do sistema	Responsável por instalar/testar o sistema
5	Equipe de manutenção e suporte	Responsáveis por executar manutenções e suporte ao usuário
6	Processo do Broker	Processo que executa o Broker MQTT Mosquitto
7	Processo do Ambiente de Execução	Processo que executa o Ambiente de Execução Node
8	Processo do Banco de Dados	Processo que executa o SGBD MySQL
9	Conta do Broker	Informações de autenticação do Mosquitto
10	Conta do SO	Conta de usuário do Linux
11	Conta do SGBD	Conta de usuário do MySQL
12	Sistema Embarcado	Firmware executado no microcontrolador

DFD - Diagrama de Fluxo de Dados

Todas as informações coletadas permitem modelar a aplicação com precisão por meio de Diagramas de Fluxo de Dados (DFDs). Esses diagramas fornecem uma representação visual de como o aplicativo processa os dados, facilitando a compreensão do seu funcionamento.

Os DFDs mostram o fluxo lógico dos dados pelo aplicativo, identificando componentes críticos, como pontos de entrada e saída de dados e armazenamento. Eles destacam o movimento e o processamento dos dados na aplicação. Com uma estrutura hierárquica, os DFDs podem decompor a aplicação em subsistemas, esclarecendo o escopo geral no nível superior e detalhando processos específicos em iterações de nível inferior.

O sistema foi representado a partir de três diagramas de fluxo de dados. A Figura 1 apresenta uma visão geral do sistema IoT proposto, contendo o subsistema do dispositivo do microcontrolador que recebe dados do ambiente e os envia através do canal de comunicação LoRa MQTT para o subsistema representando o Gateway, que interage com os usuários e administradores do sistema.

Figura 1 - Diagrama de Fluxo de Dados do Sistema IOT, Visão Geral

A Figura 2 detalha o subsistema do dispositivo do microcontrolador descrito anteriormente. Nesta figura, o sistema do microcontrolador é dividido entre um processo representando um sensor que interage com os ambientes e transmite os dados coletados para um processo múltiplo representando o hardware do dispositivo microcontrolador e seu software/firmware correspondente, que transmite os dados através do canal de comunicação LoRa MQTT para o subsistema do Gateway.

Figura 2 - Diagrama de sistema de sensores

Finalmente, a Figura 3 detalha o subsistema do Gateway, composto por:

- O processo múltiplo do Gateway, Sistema Operacional e Broker MQTT, que representa o subsistema principal do Gateway. Este recebe os dados do microcontrolador através do canal de comunicação LoRa MQTT e se comunica com o banco de dados.
- O processo múltiplo do Banco de Dados, que recebe os dados do processo múltiplo do Gateway e os armazena no SGBD do sistema. Além disso, ele interage, enviando esses dados para o processo múltiplo do sistema do Web Site, e também recebe e trata requisições enviadas pelos usuários e administradores do Web Site.
- O processo múltiplo do Web Site e ambiente de execução Node.JS, responsável por tratar as requisições dos usuários e administradores do sistema, lidar com os arquivos estáticos em disco e se comunicar com o banco de dados.

Figura 3 - Diagrama de sistema de Gateway

Identificação de ameaças com STRIDE

Baseado neste cenário de Monitoramento de Ambiente para Coleta e Transmissão de informações de Temperatura e Umidade (n sensores) possuindo um Servidor Local com um único usuário acessando os dados.

Foi feita uma listagem de todos os componentes que compõem o cenário estudado. Com base nesses elementos, definiu-se a qual camada cada componente pertence, além de uma descrição de sua funcionalidade no contexto e seu nome técnico.

Após essa análise, foram identificados os componentes cujas necessidades de melhoria não dependem da equipe de projeto, mas sim de circunstâncias externas, como a implementação de determinadas funcionalidades ou recursos de segurança pelo fabricante do produto.

Aplicando a metodologia STRIDE a lista de ativos foi obtida a seguinte Tabela 9 lista de ameaças relacionando o tipo de ameaça com os pontos de entrada e controles de segurança para a sua mitigação.

Tabela 9: Lista de ameaças STRIDE

Tipo	Pontos de Entrada	Controle de Segurança
Spoofing	Dados armazenados no SGBD, Dados e informações do software do sistema, Dados e Informações do Broker, Dados e informações do sistema operacional, Sensores, Comunicações	Autenticação
Tampering	Dados armazenados no SGBD, Dados e informações do software do sistema, Dados e Informações do Broker, Dados e informações do sistema operacional, Hardware do Gateway, Software do Firmware, Hardware do Microcontrolador, Sensores, Comunicações, Reputação do Sistema	Integridade
Repudiation	Dados armazenados no SGBD, Dados e informações do software do sistema, Dados e Informações do Broker, Dados e informações do sistema operacional, Hardware do Gateway, Software do Firmware, Hardware do Microcontrolador, Sensores, Comunicações, Reputação do Sistema	Não Repúdio
Information disclosure	Dados armazenados no SGBD, Dados e informações do software do sistema, Dados e Informações do Broker, Dados e informações do sistema operacional, Hardware do Gateway, Software do Firmware, Hardware do Microcontrolador, Sensores, Comunicações, Reputação do Sistema	Confidencialidade
Denial of service	Comunicações	Disponibilidade
Elevation of privilege	Dados armazenados no SGBD, Dados e informações do software do sistema, Dados e Informações do Broker, Dados e informações do sistema operacional, Comunicações	Autorização

Análise e classificação de ameaças com DREAD

Finalmente, chegou-se a uma lista de ativos que devem ser protegidos. Utilizando o método DREAD, as ameaças foram classificadas com base no potencial de dano, reprodutibilidade, explorabilidade, número de usuários afetados e detectabilidade. Iniciando com ameaças de pontuação mais alta, estas devem ser priorizadas em relação às subsequentes, garantindo a mitigação eficaz das ameaças. Esse processo também serve para revisão e atualização contínua das ameaças, à medida que o sistema adquire novas funcionalidades e atualizações. O modelo de ameaças é revisado periodicamente e atualizado para refletir essas mudanças e novas possíveis ameaças.

A partir das ameaças identificadas foi utilizada a metodologia DREAD para analisar os seu impacto e classificar o seu risco gerando a seguinte Tabela 10.

Tabela 10: Análise e classificação de ameaças DREAD

Ameaça aos recursos	D	R	E	A	D	Total
Reputação do Sistema	5	10	10	10	10	45
Comunicações	7	10	10	8	10	45

Ameaça aos recursos	D	R	E	A	D	Total
Dados dos sensores	8	10	10	10	4	42
Hardware dos Sensores	6	10	10	4	10	40
Dados e informações do sistema operacional	10	2	3	10	2	27
Dados e informações do software do sistema web	8	3	3	10	2	26
Código-Fonte do sistema	10	3	3	8	2	26
Informações de Login do software do sistema web	1	8	9	6	1	25
Dados armazenados no SGBD	7	3	3	8	2	23
Software do Firmware	9	1	1	10	1	22
Dados e Informações do Broker	2	2	3	10	2	19
Hardware do Gateway	8	2	1	2	1	14
Hardware do Microcontrolador	8	2	1	2	1	14

Contra-medidas e Mitigação

A partir das análises com as metodologias STRIDE e DREAD foi produzida a Tabela 11 com as técnicas de contra-medidas e mitigação. Estas podem ser classificadas em:

Ameaças não mitigadas são aquelas que não possuem contra-medidas eficazes e representam vulnerabilidades que podem ser exploradas completamente, resultando em impactos significativos.

Ameaças parcialmente mitigadas são aquelas que foram abordadas por uma ou mais contra-medidas, reduzindo a sua exploração potencial, o que resulta em impactos limitados caso sejam exploradas.

Ameaças totalmente mitigadas são aquelas para as quais foram implementadas contra-medidas adequadas, eliminando efetivamente as vulnerabilidades e minimizando o risco de exposição a ameaças.

Esses critérios podem ser utilizados para definir um perfil de ameaça.

Tabela 11: Contra-medidas e Mitigação

Vulnerabilidade	Ameaças	Técnicas de Mitigação
Reputação do Sistema	Negação de serviço, Repúdio	Trilhas de auditoria, Qualidade do serviço
Comunicações	Negação de serviço	Filtragem, Limitação, Qualidade do serviço
Dados dos sensores	Spoofing dos sensores, Adulteração de dados	Autenticação apropriada, Hashes, MACs
Hardware dos Sensores	Hardware Hacking	Proteja fisicamente o hardware

Vulnerabilidade	Ameaças	Técnicas de Mitigação
Dados e informações do sistema operacional	Adulteração de dados, Divulgação de informação	Hashes, Criptografia
Dados e informações do software do sistema web	Adulteração de dados, Divulgação de informação	Assinaturas digitais, Proteja segredos
Código-Fonte do sistema	Adulteração de dados, Divulgação de informação	Assinaturas digitais, Criptografia
Informações de Login do software do sistema web	Falsificação de identidade	Autenticação apropriada
Dados armazenados no SGBD	Adulteração de dados, Divulgação de informação	Autorização apropriada, Criptografia
Software do Firmware	Adulteração de dados	Assinaturas digitais
Dados e Informações do Broker	Adulteração de dados, Divulgação de informação	Hashes, Criptografia
Hardware do Gateway	Hardware Hacking	Proteja fisicamente o hardware
Hardware do Microcontrolador	Hardware Hacking	Proteja fisicamente o hardware

Trabalhos Relacionados

A literatura sobre *Threat Modeling* é vasta e inclui diversas abordagens e metodologias. Nesta seção, é revisado alguns dos principais trabalhos que contribuíram para o desenvolvimento e a prática do *Threat Modeling*.

Uma das primeiras abordagens sistemáticas para a modelagem de ameaças foi introduzida pela Microsoft na forma da metodologia STRIDE. Em seu livro *Writing Secure Code*, Michael Howard e David LeBlanc descreveram o uso de STRIDE como uma forma de categorizar ameaças e orientar a análise de segurança durante o desenvolvimento de software. Esta metodologia tem sido amplamente adotada e continua a ser uma referência importante na área.

A metodologia DREAD, também promovida pela Microsoft, é uma extensão do STRIDE que adiciona uma dimensão de avaliação de risco às ameaças identificadas. Em seu trabalho, Adam Shostack descreve como a combinação de STRIDE e DREAD pode ser usada para priorizar ameaças com base em seu impacto e probabilidade. Shostack também introduz outras práticas e ferramentas de modelagem de ameaças que têm sido adotadas por profissionais de segurança.

Com o aumento da preocupação com a privacidade dos dados, metodologias específicas foram desenvolvidas para abordar essas questões. A metodologia LINDDUN, proposta por Dimitri De Winne e sua equipe, oferece uma abordagem estruturada para identificar ameaças à privacidade em sistemas de software. Esta metodologia é particularmente útil em contextos onde a proteção de dados pessoais é uma prioridade.

Vários estudos de caso têm demonstrado a eficácia da modelagem de ameaças em ambientes reais. Por exemplo, um estudo conduzido por Awojana aplicou *Threat Modeling* a um sistema de gerenciamento de aplicações web, identificando e mitigando várias ameaças críticas. Outro estudo por Wuyts et al. avaliou a aplicabilidade da metodologia LINDDUN em um projeto de software de grande escala, destacando suas vantagens e desafios.

Com a crescente adoção de práticas DevSecOps, a modelagem de ameaças tem sido integrada em pipelines de desenvolvimento contínuo. Francis discute como técnicas de *Threat Modeling* podem ser automatizadas e incorporadas em ferramentas de integração contínua (CI/CD), permitindo uma análise de segurança contínua e proativa.

Este estudo foi realizado para obter não só um maior nível de clareza no desenvolvimento do *Threat Modeling*, mas também para entender quais métodos são mais direcionados dependendo do caso abordado.

A revisão sistemática sobre *Threat Modeling* explorou diversas metodologias, analisando suas características, vantagens e desvantagens. Entre as metodologias estudadas, destacaram-se:

- **STRIDE:** Desenvolvida pela Microsoft, STRIDE categoriza as ameaças em seis tipos: *Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service* e *Elevation of Privilege*. É amplamente utilizada devido à sua abordagem sistemática e detalhada.
- **DREAD:** Essa metodologia avalia as ameaças com base em cinco fatores: *Damage potential, Reproducibility, Exploitability, Affected users* e *Discoverability*. DREAD é eficaz para priorizar riscos, ajudando na tomada de decisões sobre quais ameaças tratar primeiro.
- **PASTA:** O *Process for Attack Simulation and Threat Analysis* integra a modelagem de ameaças no ciclo de vida do desenvolvimento de software. PASTA proporciona uma análise detalhada e contextualizada das ameaças, sendo particularmente útil para ambientes complexos.

Cada uma dessas metodologias foi avaliada quanto à sua aplicabilidade em diferentes contextos de desenvolvimento de software. A análise revelou que:

- **STRIDE** é mais adequada para ambientes onde a categorização detalhada das ameaças é crucial.
- **DREAD** é valiosa em cenários onde a priorização de riscos precisa ser clara e baseada em múltiplos fatores.
- **PASTA** se destaca em situações que requerem uma integração profunda da análise de ameaças com o desenvolvimento de software, permitindo uma avaliação contínua e detalhada.

Com base nessa revisão, fica evidente que a escolha da metodologia de *Threat Modeling* deve considerar o contexto específico e os requisitos do sistema em desenvolvimento. A compreensão das vantagens e desvantagens de cada abordagem permite uma aplicação mais eficaz dessas metodologias, contribuindo para um desenvolvimento de software mais seguro e resiliente.

Tendências Recentes e Pesquisas Futuras

Pesquisas recentes têm explorado a aplicação de inteligência artificial e aprendizado de máquina na modelagem de ameaças. Amarasinghe et al. propõem um framework que utiliza técnicas de aprendizado de máquina para prever e identificar ameaças emergentes, mostrando promissoras melhorias na detecção e mitigação de riscos.

Considerações Finais

A modelagem de ameaças (*Threat Modeling*) é uma prática essencial no desenvolvimento de software seguro, oferecendo uma abordagem sistemática para identificar e mitigar potenciais vulnerabilidades em sistemas complexos. Este artigo revisou os conceitos fundamentais, as metodologias mais utilizadas para apoiar essa prática, além de apresentar um estudo de caso prático e discutir as tendências emergentes e futuras direções de pesquisa na área.

Por meio da aplicação de metodologias como STRIDE, DREAD e PASTA, os desenvolvedores e profissionais de segurança podem proativamente proteger sistemas contra uma ampla gama de ameaças. O estudo de caso abordado ilustrou a aplicação prática do *Threat Modeling*, destacando a importância de uma abordagem estruturada para a identificação e mitigação de riscos.

As perspectivas de pesquisa apontam para áreas promissoras, como a integração de inteligência artificial e aprendizado de máquina, a adaptação de modelos de ameaças para tecnologias emergentes como IoT e blockchain, e a automação dos processos de *Threat Modeling*. A usabilidade das ferramentas e a consideração dos fatores humanos também são áreas críticas para garantir a efetividade e a adoção ampla dessas práticas. Além disso, a conformidade com regulamentações de segurança e privacidade é cada vez mais relevante no cenário atual, exigindo frameworks de modelagem de ameaças que incorporem esses requisitos.

É evidente que a modelagem de ameaças continuará a evoluir, impulsionada pelas novas tecnologias e pelos desafios emergentes em segurança cibernética. A colaboração entre academia, indústria e comunidade de segurança será crucial para o desenvolvimento de metodologias e ferramentas inovadoras que possam enfrentar essas ameaças de maneira eficaz.

Em conclusão, a modelagem de ameaças é uma disciplina vital que deve ser integrada em todas as fases do ciclo de vida do desenvolvimento de software. A adoção de práticas de *Threat Modeling* não só melhora a segurança dos sistemas, mas também contribui para a criação de um ambiente de desenvolvimento mais consciente e resiliente. A pesquisa contínua e a inovação nessa área garantirão que as metodologias e ferramentas evoluam para atender às necessidades de segurança dos sistemas do futuro.